

ABSTRAK

Komisi Yudisial (KY) memiliki peran strategis dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Namun, kewenangan KY saat ini masih terbatas, khususnya dalam aspek rekrutmen, pengawasan eksekusi putusan, dan tindak lanjut atas pelanggaran etik hakim. Makalah ini menawarkan gagasan reformasi menyeluruh dalam tiga dimensi utama. Pertama, reformasi model rekrutmen hakim tingkat pertama melalui pengawasan preventif oleh KY, dengan penekanan pada integritas, kedewasaan sosial, dan pengalaman profesional. Kedua, perluasan peran KY dalam pengawasan eksekusi putusan guna menjamin tegaknya asas *res judicata pro veritate habetur*, dengan memanfaatkan inovasi teknologi berbasis aplikasi e-Mosi Caper sebagai instrumen pengawasan real-time dan terintegrasi lintas instansi. Ketiga, penguatan kewenangan KY dalam menindaklanjuti hasil pengaduan dan temuan pengawasan terhadap hakim, termasuk melalui mandat eksekusi etik terbatas, integrasi bank data etik nasional, dan sistem tindak lanjut digital. Reformasi ini diharapkan mampu membangun peradilan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

KATA KUNCI: Komisi Yudisial; Rekrutmen Hakim; e-Mosi Caper; Res Judicata Pro Veritate Habetur; Pengawasan Peradilan

MAKALAH

**REFORMASI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL
“KEWENANGAN DALAM REKRUTMEN, EKSEKUSI,
DAN PENANGANAN PELANGGARAN HAKIM**

Dibuat oleh:
Mirawati Saktiana

**Sebagai Persyaratan Pendaftaran Seleksi
Calon Anggota Komisi Yudisial Masa
Jabatan 2025-2030**

Bengkulu, 18 Juni 2025

 0811733222

 mirawatisaktiana.ky@gmail.com

**REFORMASI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL
“KEWENANGAN DALAM REKRUTMEN, EKSEKUSI, DAN PENANGANAN
PELANGGARAN HAKIM”.**

Oleh: Mirawati Saktiana

A. Latar Belakang Masalah

Hakim memiliki kewenangan sangat besar dalam sistem peradilan. Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, bahkan menyentuh aspek fundamental seperti kebebasan dan nyawa seseorang. Karena itu, hakim wajib menyelesaikan perkara meski hukum tertulis tidak tersedia, melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*).¹ Tak heran jika hakim sering disebut sebagai wakil Tuhan di bumi.

Putusan hakim merupakan inti dari proses peradilan. Asas *res judicata pro veritate habetur* menegaskan bahwa putusan yang berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mengikat.² Oleh karena itu, penting untuk memastikan kualitas dan integritas hakim sejak awal, yang dimulai dari proses rekrutmen. Tesis Oddete Buittendam menjadi dasar teori yang tidak terbantahkan, *Good judge are not born but made*.³

Sayangnya, sistem rekrutmen hakim di Indonesia masih didominasi lulusan baru (*fresh graduate*), sehingga muncul kekhawatiran terkait kematangan moral dan profesionalisme. Meskipun mengikuti pendidikan hakim, minimnya pengalaman praktis berdampak pada kualitas putusan yang sering kali dinilai jauh dari keadilan substantif. Untuk itu, reformasi rekrutmen perlu difokuskan pada perbaikan sistem seleksi, penentuan formasi yang selektif, serta keterlibatan Komisi Yudisial (KY). Namun, kewenangan KY yang terbatas, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi perannya dalam seleksi, mengurangi efektivitas pengawasan integritas calon hakim.

Di sisi lain, pelaksanaan eksekusi putusan juga menjadi tantangan serius. Tanpa instrumen pengawasan yang memadai, banyak putusan yang tidak dilaksanakan sehingga meruntuhkan wibawa peradilan. Reformasi diperlukan untuk memastikan

¹ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, FH UII Press, 2004, hlm. 136–137

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, 2009, hlm. 203

³ Oddete Buittendam, *Good Judges Are Not Born But Made: Judicial Education and the Rule of Law*, Tesis, University of Amsterdam, 2008, hlm. 15–16

prinsip *res judicata* terlaksana, salah satunya dengan melibatkan KY dalam pengawasan pelaksanaan eksekusi.

Pemanfaatan teknologi informasi bisa menjadi solusi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas eksekusi. Sistem informasi terintegrasi memungkinkan pemantauan *real-time* terhadap pelaksanaan putusan dan perilaku hakim secara analitik.

Keterbatasan KY tidak hanya terlihat dalam proses seleksi, tetapi juga dalam penegakan sanksi etik. Rekomendasi KY sering tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung, melemahkan fungsi pengawasan eksternal dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Untuk menjawab persoalan ini, reformasi menyeluruh sangat dibutuhkan, meliputi:

1. Perubahan model rekrutmen hakim berbasis integritas dan profesionalisme;
2. Penguatan pengawasan dan eksekusi putusan berbasis teknologi;
3. Peningkatan kewenangan KY agar lebih efektif dalam menjaga martabat dan perilaku hakim.

Ketiga langkah ini penting untuk membangun sistem peradilan yang kredibel, adil, dan dipercaya publik.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis merasa sangat tertarik untuk membuat tulisan singkat yang dirumuskan dengan judul “REFORMASI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL: KEWENANGAN DALAM REKRUTMEN, EKSEKUSI, DAN PENANGANAN PELANGGARAN HAKIM”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mereformasi model rekrutmen hakim di Indonesia sebagai upaya pengawasan preventif Komisi Yudisial untuk menghasilkan kualitas hakim yang berintegritas dan profesional?
2. Bagaimana perluasan peran Komisi Yudisial untuk memperkuat pengawasan eksekusi putusan demi tegaknya asas *res judicata pro veritate habetur*?
3. Bagaimana memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dalam menindaklanjuti hasil pengaduan dan temuan dari pengawasan terhadap hakim

C. Pembahasan

1. Reformasi Model Rekrutmen Hakim di Indonesia sebagai pengawasan preventif Komisi Yudisial

Hakim adalah profesi yang mulia (*officium nobile*). Hakim memikul tanggung jawab besar untuk menjaga tegaknya hukum dan terjaminnya keadilan bagi masyarakat. Hakim merupakan kawal terakhir dari penegakan hukum, dengan *prinsip fiat justitia ruat coelum* (keadilan harus tetap ditegakkan, walau langit runtuh).⁴ Integritas seorang hakim harus selalu terjaga dan terpelihara dengan jalan melaksanakan tugas atau tanggung jawab yang terbaik untuk memberi kepuasan bagi pihak yang dilayani.

B. M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda dengan tegas mengatakan “*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitie en goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproesrecht het goede beruken*” (berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undangpun).⁵

Jika hakim direkrut langsung setelah lulus Strata-1, umumnya mereka masih berusia di bawah 25 tahun. Pada usia tersebut, kearifan, ketabahan, pengendalian diri, serta pengalaman beracara di pengadilan masih sangat minim. Kemampuan menafsirkan hukum dan menggali nilai hukum dalam masyarakat juga belum matang, padahal hakim memiliki kewenangan mutlak dalam memutus perkara secara mandiri tanpa intervensi. Kondisi ini berisiko menghasilkan putusan yang jauh dari rasa keadilan masyarakat. Tekanan tinggi dan beban tanggung jawab besar kerap memengaruhi kualitas putusan hakim muda. Tak jarang, muncul kritik tajam di media sosial atas putusan hakim tingkat pertama yang dinilai mencederai keadilan.

Masalah ini tidak hanya bersumber dari lemahnya pengawasan represif, tetapi juga dari model rekrutmen hakim yang belum ideal. KY yang berfungsi sebagai penjaga etika dan integritas kehakiman, perlu memaksimalkan perannya dalam pengawasan preventif, terutama dalam proses rekrutmen hakim. Karena itu, reformasi rekrutmen hakim, termasuk keterlibatan KY menjadi hal yang mendesak.

⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, 2010, hlm. 154.

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2016, hlm. 12

Permasalahannya adalah ketika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim tingkat pertama adalah tidak konstitusional. MK berpendapat:

- a. Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 tidak menyebut secara eksplisit bahwa KY berwenang dalam proses rekrutmen hakim.
- b. Rekrutmen hakim (terutama hakim tingkat pertama) menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
- c. KY hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Sementara menurut penulis, KY dapat mengoptimalkan tugasnya justru dalam bentuk pengawasan preventif yang sesungguhnya terkandung dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Kata “menjaga” dalam kalimat tersebut memiliki makna preventif, yakni menjaga sebelum terjadi pelanggaran, bukan hanya menindak setelah terjadi. Dari makna ini, dapat dijelaskan bahwa:

- a. “Menjaga” bukan hanya pengawasan represif, tetapi juga upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran perilaku atau degradasi martabat hakim.
- b. Salah satu bentuk menjaga adalah ikut menyaring sejak awal siapa saja yang layak menjadi hakim, agar sejak awal direkrut hanya individu yang berintegritas.

Salah satu tujuan UUD NRI 1945 adalah terwujudnya: Integritas Kekuasaan Kehakiman, ini berarti konstitusi menghendaki kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bermartabat. Karena itu, Komisi Yudisial bisa dianggap berhak menjaga agar sejak awal hakim yang masuk sistem adalah pribadi yang profesional, etis, dan bermoral tinggi. Sebagai alternatif argumentasi konstitusional, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- a. "Menjaga" mencakup seluruh proses integritas hakim, bukan hanya setelah mereka diangkat, tetapi juga sebelum diangkat, yaitu pada saat rekrutmen dan seleksi awal.

- b. Meskipun Putusan MK menghapus peran KY dalam seleksi hakim tingkat pertama, KY masih dapat dilibatkan melalui perubahan regulasi atau amendemen terbatas, selama tidak bertentangan langsung dengan putusan MK.
- c. KY dapat diberi peran dalam bentuk “pengawasan etik dan integritas” terhadap calon, tanpa mengambil alih proses seleksi teknis yang menjadi ranah MA.

Menurut penulis, kata “menjaga” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 bisa menjadi dalil hukum sebagai bentuk pengawasan preventif oleh Komisi Yudisial. Dalil ini kuat secara sistemik, teleologis, dan konstitusional progresif, selama tidak bertabrakan langsung dengan norma yang telah dibatalkan oleh MK. Namun, untuk mengembalikan kewenangan rekrutmen hakim tingkat pertama kepada KY, diperlukan:

- a. Amendemen hukum (misalnya revisi UU KY atau UU MA),
- b. Atau bentuk kolaborasi yang tidak melanggar Putusan MK, misalnya peran konsultatif atau verifikasi etik calon hakim oleh KY.

Mahkamah Agung pada dasarnya mempunyai alasan mengapa menerapkan model rekrutmen hakim tingkat pertama seperti model pada saat ini, yaitu:

- a. Kebutuhan mendesak akan SDM hakim, terutama di pengadilan tingkat pertama yang menangani jumlah perkara sangat besar.
- b. Pemerataan distribusi hakim di daerah-daerah yang masih kekurangan.
- c. Upaya efisiensi anggaran dan percepatan kaderisasi hakim.

Namun, kondisi ini bisa mengorbankan kualitas, jika tidak diimbangi pembinaan intensif. Oleh karena itu, solusi struktural lainnya perlu dipertimbangkan, termasuk perubahan pola penanganan perkara. Reformasi model penanganan perkara yang memungkinkan hakim tunggal untuk perkara sederhana (biasa) dan majelis hakim untuk perkara kompleks (luar biasa), adalah sesuatu yang dimungkinkan secara normatif dan praktiknya sudah dikenal dalam sistem hukum Indonesia.

Gagasannya adalah hakim tunggal untuk menangani perkara yang ringan, sederhana, atau administratif, sementara majelis hakim (3 orang atau lebih) hanya untuk menangani perkara yang rumit, menyangkut kepentingan besar, dan kompleksitas tinggi. Keuntungannya adalah mengurangi beban perkara yang menumpuk, mengoptimalkan jumlah hakim yang tersedia, dan mempercepat proses penanganan perkara.

Penggunaan hakim tunggal sudah memiliki dasar hukum dalam sistem peradilan Indonesia, antara lain Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; “Perkara diperiksa dan diputus oleh majelis hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.” Artinya: Pada dasarnya memang oleh majelis, tetapi boleh oleh hakim tunggal jika diatur oleh undang-undang khusus.

Secara lebih luas dapat diterapkan di Pengadilan, dengan pertimbangan:

- a. Perlu regulasi pendukung, misalnya Peraturan MA (Perma) atau perubahan terbatas dalam UU terkait.
- b. Klasifikasi yang jelas tentang jenis perkara yang dianggap "sederhana" atau "kompleks".
- c. Jaminan bahwa pengurangan jumlah hakim tidak mengurangi kualitas putusan.

Untuk memperkuat gagasan ini, MA bersama KY dapat menginisiasi pembaruan kebijakan penanganan perkara berdasarkan kompleksitas substansi, bukan semata bentuk formal gugatan. KY juga bisa mendorong agar kebijakan ini terintegrasi dengan pengawasan preventif, karena satu hakim yang kurang matang menangani perkara rumit dapat berdampak buruk.

Reformasi peradilan tidak hanya berbicara pada aspek penindakan, tetapi juga pengawasan preventif yang dimulai sejak proses rekrutmen hakim. Dalam konteks ini, KY memegang peran strategis sebagai penjaga gerbang awal dalam memastikan hanya individu dengan integritas, kompetensi, dan komitmen etik yang tinggi yang dapat menjadi hakim. KY sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim, harus terlibat lebih mendalam dalam tahap rekrutmen. Dengan begitu, proses seleksi bukan sekadar administratif, tetapi benar-benar selektif dan visioner. Reformasi diperlukan untuk:

- a. Mencegah masuknya individu yang tidak layak menjadi hakim (pencegahan sebelum pelanggaran terjadi).
- b. Mengurangi beban pengawasan represif pasca pengangkatan hakim.
- c. Menumbuhkan budaya integritas sejak awal karier kehakiman.

Model rekrutmen hakim di Indonesia cenderung lebih menitikberatkan pada jalur pendidikan calon hakim pasca seleksi administrasi dan akademik, yang sebagian besar merekrut lulusan baru (*fresh graduate*) dari perguruan tinggi hukum. Meskipun

mereka telah mengikuti pendidikan calon hakim, namun dalam praktiknya, banyak dari mereka yang belum memiliki:

- a. Pengalaman praktik hukum yang memadai, baik di lembaga peradilan maupun dalam dunia kerja profesional hukum.
- b. Kematangan emosional dan kebijaksanaan sosial, yang sangat penting dalam menangani kasus-kasus yang kompleks secara moral dan sosiologis.
- c. Pemahaman mendalam terhadap realitas sosial yang menjadi latar banyak perkara.

Akibatnya, tidak sedikit hakim muda yang menghasilkan putusan-putusan normatif, legalistik, dan jauh dari rasa keadilan substantif. Untuk itu, perlu dilakukan reformasi model rekrutmen dengan prinsip pengawasan sejak hulu. Pengawasan tidak hanya dilakukan saat hakim sudah bertugas, tetapi diberlakukan sejak seleksi awal untuk memastikan hanya calon-calon yang matang secara etik, pengalaman, dan profesionalisme yang lolos. Reformasi dibutuhkan agar:

- a. Hakim tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga bijak dalam memutus perkara.
- b. Pengalaman menjadi indikator penting dalam kelayakan menjadi hakim.
- c. Proses rekrutmen mencerminkan kualitas dan integritas, bukan sekadar administrasi.

Beberapa langkah konkret dalam reformasi rekrutmen hakim tingkat pertama yang dapat dikembangkan, antara lain:

- a. Membuka jalur rekrutmen bagi profesional hukum berpengalaman, seperti advokat, jaksa, akademisi, dan pegawai pengadilan yang telah memiliki rekam jejak yang baik dan pemahaman praktik hukum yang nyata.
- b. Menambahkan komponen uji integritas dan kedewasaan sosial secara lebih mendalam, dengan melibatkan psikolog hukum dan praktisi etika.
- c. Peningkatan peran Komisi Yudisial dalam menyeleksi sejak awal, bukan hanya menilai setelah pendidikan calon hakim selesai.

Alih-alih sepenuhnya menutup peluang bagi *fresh graduate*, reformasi model rekrutmen juga dapat diarahkan pada penguatan proses pendidikan dan pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini bisa mencakup:

- a. Program pendidikan calon hakim yang lebih intensif dan transformatif, yang tidak hanya fokus pada hukum positif, tetapi juga membentuk karakter, integritas, empati sosial, dan etika profesi.
- b. Magang langsung dan pendampingan jangka panjang di bawah hakim senior sebagai bagian dari proses pembelajaran nyata di lapangan.
- c. Evaluasi berkelanjutan selama masa pendidikan dan magang untuk mengukur kematangan integritas, bukan sekadar kelulusan administratif.
- d. Seleksi ulang atau sertifikasi akhir sebelum calon hakim benar-benar diangkat secara definitif.

Reformasi rekrutmen hakim ini adalah langkah strategis untuk membangun peradilan yang kokoh, berintegritas, dan adil sejak awal. Ini bukan sekadar soal seleksi, tetapi pembentukan budaya peradilan yang matang. KY harus diberi kewenangan lebih untuk menjalankan pengawasan preventif sejak tahap awal seleksi, guna memastikan hakim yang terpilih tak hanya cerdas hukum, tapi juga bermoral tinggi. Dengan keterlibatan aktif KY, pendekatan pengawasan dapat bergeser dari reaktif menjadi preventif, mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sekaligus menjaga martabat peradilan secara menyeluruh.

2. Perluasan Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Eksekusi Putusan untuk Menjamin Tegaknya Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*

Putusan pengadilan seringkali hanya ditaati di ruang sidang, namun kehilangan wibawa saat eksekusi. Pihak yang kalah kerap mengabaikan putusan, memaksa pihak yang menang untuk kembali menggugat agar putusan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, menjadikan putusan hakim tak efektif. Reformasi sistem pengawasan eksekusi sangat penting agar asas *res judicata pro veritate habetur* dan keadilan hukum benar-benar terwujud.

Asas *res judicata pro veritate habetur* merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dipandang sebagai kebenaran hukum yang final dan harus dilaksanakan tanpa penundaan. Namun, dalam praktik, pelaksanaan putusan seringkali menghadapi kendala serius, mulai dari resistensi pihak terdakwa, ketiadaan pengawasan, hingga lemahnya akuntabilitas dalam proses eksekusi. Kondisi ini

menurunkan kredibilitas sistem peradilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga kehakiman.

KY sebagai lembaga konstitusional yang bertugas menjaga kehormatan dan integritas hakim, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses yudisial, termasuk eksekusi putusan, berjalan secara profesional dan akuntabel. Meskipun KY tidak memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan putusan, pengawasan terhadap perilaku hakim dan efektivitas penanganan perkara masuk dalam ranah etik yang menjadi kewenangannya. Pengawasan terhadap eksekusi putusan oleh KY akan memperkuat akuntabilitas yudisial dan menjamin bahwa prinsip *res judicata* dijalankan secara substansial, bukan sekadar formalitas hukum.

Salah satu model inovatif yang dapat mendukung reformasi pengawasan eksekusi putusan adalah inovasi yang penulis gagas berupa aplikasi elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (e-Mosi Caper) di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan elektronik terhadap capaian penanganan perkara, termasuk status pelaksanaan eksekusi secara transparan, *real-time*, dan terintegrasi lintas instansi.

E-Mosi Caper lahir dari keprihatinan atas rendahnya pelaksanaan putusan pengadilan agama pasca perceraian, khususnya terkait hak perempuan dan anak. Melalui kolaborasi dengan Gubernur Bengkulu, BKD, dan Bank Bengkulu, dibangunlah aplikasi lintas instansi yang mengakses data ASN sebagai langkah awal perlindungan pasca perceraian, dengan potensi pengembangan ke masyarakat umum.

Melalui E-Mosi Caper, mantan isteri dan anak tidak perlu bersusah payah mengajukan permohonan eksekusi jika mantan suami tidak mau melaksanakan putusan, karena dengan sendirinya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, *user* monitoring mampu melihat secara *realtime* proses pelaksanaan putusan yang telah diinput. Jika putusan belum dijalankan, akan terlihat jelas bagian mana yang belum melaksanakan. Apakah di Pengadilan yang belum menginput, atau pihak perbankan yang belum memvalidasi, atau bendahara yang belum menginput bukti setoran, atau justru mantan suami yang belum mau mentransfer sesuai putusan.

KY dalam hal ini berperan sebagai user monitoring atau pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan atau tidak.

Kekuatan e-Mosi Caper adalah:

- a. Sistem terintegrasi lintas instansi
- b. Monitoring eksekusi putusan Pengadilan Agama
- c. Memiliki form *tracking* dan pengaduan untuk masyarakat umum.
- d. Pembaharuan data dan kependudukan oleh Dinas Dukcapil.
- e. Jaminan pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian, karena nafkah langsung ditransfer ke rekening mantan istri dan/atau anak oleh bank dari rekening mantan suami.

Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan telah diinput ke dalam e-Mosi Caper, secara otomatis alur aplikasi mulai bekerja. Dengan memanfaatkan fitur *whatsapp* yang langsung memberi notifikasi ke handphone mantan suami, bendahara tempat mantan suami bekerja, dan bank Bengkulu yang akan mentransfer penghasilan mantan suami ke rekening mantan istri atau anak.

E-Mosi Caper dibangun dengan harapan dapat diadopsi secara nasional oleh pemerintah dan diterapkan di seluruh lapisan masyarakat. Sistem ini memiliki potensi untuk diterapkan tidak hanya di pengadilan agama, tetapi juga pada perkara perdata umum, TUN, dan militer. Bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, seperti penonaktifan NIK, paspor, atau layanan BPJS. Pendekatan ini diyakini akan meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum yang efektif dan berdampak nyata.

Keberhasilan sistem ini dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses eksekusi di wilayah PTA Bengkulu menunjukkan urgensi untuk replikasi skala nasional. Model seperti ini mampu:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas eksekusi;
- b. Menyediakan data berbasis bukti untuk pengawasan oleh KY;
- c. Mempercepat deteksi perkara stagnan atau tidak dieksekusi;
- d. Meningkatkan persepsi publik terhadap keseriusan lembaga peradilan.

Agar inovasi e-Mosi Caper dapat diterapkan secara nasional secara efektif, diperlukan pembentukan lembaga khusus nasional yang menangani pengawasan dan pelaksanaan eksekusi putusan berbasis teknologi. Lembaga ini harus bersifat lintas sektoral dan kolaboratif.

Komposisi dan fungsi lembaga khusus yang diperlukan adalah:

- a. Komisi Yudisial; Bertanggung jawab atas pengawasan etik dan perilaku hakim dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan, serta menjadi pihak yang dapat menggunakan data sistem untuk menindaklanjuti pengaduan publik.
- b. Kementerian Terkait
 - 1) Kementerian Hukum dan HAM: Terkait sinkronisasi regulasi dan pelaksanaan hukum acara.
 - 2) Kementerian Komunikasi dan Informatika: Mendukung infrastruktur digital dan keamanan data.
 - 3) Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan: Mendukung kebijakan anggaran dan reformasi birokrasi di lembaga peradilan.
- c. Perbankan dan institusi keuangan; Dilibatkan khususnya dalam pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan eksekusi jaminan, harta kekayaan, dan transaksi keuangan. Integrasi sistem ini akan memudahkan pelacakan aset dan pelaksanaan putusan perdata/komersial secara efektif.
- d. Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan; Sebagai pemilik yurisdiksi atas struktur peradilan dan pelaksanaan putusan.

Untuk memperkuat legitimasi sistem ini, perlu dibentuk:

- a. Peraturan Presiden atau UU Perubahan KY/MA sebagai dasar hukum nasional pengawasan digital eksekusi putusan, dan pembentukan serta tata kelola lembaga pemantau eksekusi .
- b. Penetapan standar teknis nasional sistem e-Mosi Caper.

KY perlu diberikan akses langsung dan terintegrasi terhadap sistem data eksekusi, serta dilibatkan secara kelembagaan dalam dewan pengawasan etik terhadap pelaksanaan putusan. Dengan demikian, KY dapat menjalankan fungsi pengawasan preventif dan represif berdasarkan data objektif dan aktual.

Reformasi pengawasan eksekusi putusan melalui sistem nasional seperti e-Mosi Caper merupakan langkah konkret dalam mewujudkan peradilan yang akuntabel dan terpercaya. Kolaborasi antara KY, kementerian terkait, dan sektor keuangan dalam membentuk lembaga pengawas pelaksanaan putusan akan memperkuat asas *res judicata pro veritate habetur*. Ini bukan hanya menyangkut pelaksanaan teknis, tetapi juga revitalisasi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

3. Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial dalam menindaklanjuti hasil pengaduan dan temuan dari pengawasan terhadap hakim.

Upaya memperkuat kewenangan KY dalam menindaklanjuti hasil pengaduan dan temuan dari pengawasan terhadap hakim merupakan bagian integral dari agenda reformasi peradilan di Indonesia. KY, sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, memiliki mandat konstitusional untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Penguatan kewenangan KY dalam menindaklanjuti hasil pengaduan dan temuan dari pengawasan terhadap hakim sangat penting, dengan alasan-alasan utamanya:

- a. Menjamin akuntabilitas hakim; Tanpa kewenangan yang cukup untuk menindaklanjuti pengawasan, proses pengaduan publik terhadap hakim berpotensi berakhir tanpa kepastian hukum. Penguatan kewenangan KY akan memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran diproses secara tuntas dan akuntabel.
- b. Menutup celah impunitas; Hakim sebagai penegak hukum memiliki posisi strategis dan berpengaruh. Ketika tidak ada mekanisme penegakan etik yang kuat, terjadi celah impunitas (tidak tersentuh hukum). Kewenangan KY yang lebih kuat menjadi benteng terakhir terhadap penyalahgunaan kekuasaan yudisial.
- c. Mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas; Integritas peradilan sangat bergantung pada perilaku para hakim. KY sebagai pengawas etik harus diberi instrumen memadai untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran etik demi menjaga marwah lembaga peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
- d. Memperkuat fungsi *check and balance* dalam kekuasaan kehakiman; Sebagai bagian dari sistem *checks and balances*, KY harus memiliki posisi yang setara dan independen terhadap MA. Tanpa kewenangan dalam menindaklanjuti temuan, fungsi kontrol ini menjadi lemah dan hanya simbolik.
- e. Mendorong profesionalisme hakim; Dengan adanya tindak lanjut nyata dari pengawasan, para hakim akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas, menjaga integritas, dan menjunjung kode etik profesi. Ini menciptakan budaya yudisial yang sehat.
- f. Efektivitas reformasi peradilan; KY adalah salah satu pilar penting dalam reformasi hukum di Indonesia. Tanpa penguatan kewenangnya, reformasi hanya akan

berjalan setengah hati dan tidak akan mampu menyentuh akar persoalan perilaku yudisial.

Namun, dalam praktiknya, kewenangan KY masih terbatas, khususnya dalam aspek tindak lanjut hasil pengawasan. Salah satu problem utama adalah ketergantungan KY terhadap MA dalam eksekusi rekomendasi sanksi atau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Ketika KY menemukan adanya pelanggaran etik atau perilaku yang tidak layak, kewenangan lembaga ini hanya sampai pada tataran rekomendatif. Hal ini menyebabkan efektivitas pengawasan KY menjadi kurang optimal, terlebih jika tidak ada kemauan dari lembaga peradilan untuk menindaklanjuti secara konkret.

Untuk itu, diperlukan reformasi penguatan kewenangan KY yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga implementatif dan politis. Beberapa inovasi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- a. Mandat eksekusi etik terbatas; Melalui revisi UU KY, memberikan kewenangan kepada KY untuk menjatuhkan sanksi etik ringan hingga sedang secara langsung, tanpa perlu menunggu keputusan MA, misalnya teguran, pembinaan, atau rotasi non-promotif.
- b. Integrasi data etik hakim nasional; Membangun bank data nasional tentang rekam jejak etik hakim, yang dapat diakses oleh otoritas tertentu dalam proses promosi dan mutasi hakim. KY menjadi pusat otoritatif data ini, sehingga pengawasan memiliki dampak langsung terhadap karier hakim.
- c. Sistem tindak lanjut terpadu; Mengembangkan sistem digital terintegrasi yang memantau status penanganan pengaduan, mulai dari penerimaan, pemeriksaan, rekomendasi, hingga tindak lanjut. Sistem ini juga membuka akses publik terbatas untuk mendorong transparansi.
- d. Pembentukan dewan etik bersama; Membentuk forum bersama antara KY dan MA yang secara kelembagaan mengikat, untuk membahas dan memutuskan tindak lanjut atas hasil pengawasan.
- e. Pengawasan berbasis artificial intelligence; Mengembangkan sistem analitik berbasis AI untuk mengidentifikasi pola perilaku mencurigakan, seperti putusan kontroversial, kekayaan yang tidak wajar, atau hubungan sosial yang rawan konflik kepentingan.

Dengan demikian, penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam menindaklanjuti hasil pengawasan bukan hanya soal menambah kekuasaan hukum, tetapi menciptakan ekosistem hukum yang menjamin integritas peradilan secara menyeluruh. Formula yang tepat haruslah bersifat holistik (regulatif, kelembagaan, dan partisipatif).

D. Kesimpulan

1. Reformasi model rekrutmen hakim tingkat pertama penting dilakukan sebagai bentuk pengawasan preventif. KY sepatutnya dilibatkan dalam proses seleksi melalui dua jalur: (1) *fresh graduate* yang wajib mengikuti magang panjang dan evaluasi lanjutan, dan (2) profesional hukum berpengalaman dari MA atau masyarakat umum. Untuk efisiensi, perkara rutin cukup ditangani oleh hakim tunggal, sedangkan perkara kompleks oleh majelis hakim. Mengingat hakim merupakan profesi dengan tanggung jawab moral tinggi, rekrutmen harus mengedepankan integritas, pengalaman, dan kebijaksanaan, bukan sekadar kecakapan akademik.
2. KY berperan penting dalam mengawasi integritas hakim dan mendorong akuntabilitas eksekusi putusan. Inovasi e-Mosi Caper memungkinkan pemantauan digital pelaksanaan putusan, terutama nafkah pasca perceraian, secara transparan dan lintas instansi. Untuk skala nasional, dibutuhkan kolaborasi KY, MA, kementerian, dan bank dalam membentuk sistem pengawasan terpadu. Reformasi ini memperkuat kepastian hukum dan prinsip *res judicata pro veritate habetur*.
3. Penguatan kewenangan Komisi Yudisial (KY) merupakan elemen krusial dalam reformasi sistem peradilan Indonesia. Tanpa kewenangan yang cukup untuk menindaklanjuti hasil pengawasan, pengaduan terhadap hakim rentan tidak ditindaklanjuti, membuka celah impunitas dan menurunkan kepercayaan publik. Diperlukan langkah konkret, seperti pemberian mandat eksekusi etik terbatas, integrasi data etik nasional, sistem tindak lanjut terpadu, hingga pembentukan Dewan Etik Bersama dan pemanfaatan AI. Reformasi ini tidak hanya legalistik, tetapi juga harus implementatif dan politis, demi memastikan peradilan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, FH UII Press, 2004

Oddete Buittendam, *Good Judges Are Not Born But Made: Judicial Education and the Rule of Law*, Tesis, University of Amsterdam, 2008

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, 2009

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2016

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015